

LA "ESCUELA AL CAMPO" Y LA ESCUELA EN EL CAMPO, DOS EXPERIENCIAS REVOLUCIONARIAS EN ENSEÑANZA CUBANA

Relato de la prof. EDA CORNEJO

Del Departamento de Evaluación del Centro de Perfeccionamiento.

Con estas sencillas palabras, Hermedes Caballero, director del Centro de Documentación Pedagógica del Ministerio de Educación de Cuba (MINED), nos explica el principio básico en que se inspira esta realización educacional cubana, cual es combinar el trabajo intelectual con el trabajo manual en la formación del educando. Su formulación no es nueva en este país, toda vez que ya a fines del siglo pasado, el apóstol de la emancipación cubana, José Martí, afirmaba que en la escuela se había de empuñar la pluma por las tardes y el azadón por las mañanas. Desarrollando este

medular aspecto del pensamiento martiano, la Revolución Cubana, en el decurso del profundo proceso de transformaciones sociales, políticas y económicas que ha venido desarrollando en estos trece años de existencia, dio forma a estas dos novedosas expresiones de una pedagogía auténticamente renovadora: la escuela al campo y la escuela en el campo.

Nos encontramos frente al conjunto de edificaciones que configuran la "Escuela Mártires de Kent", correspondiente al Plan Plátano, de Artemisa, provincia de la Habana, y aquí hemos lle-

gado acompañando al profesor Moisés Moya Bernales, jefe de los departamentos de Evaluación y Educación del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, quien cumplimenta, de esta manera, una parte del programa de visitas que está efectuando por diversos establecimientos educacionales de Cuba. Después de contemplar la hermosa construcción escolar, nos volvemos a Caballero para que nos amplíe el fundamento de esta obra educacional. "La formación verdaderamente integral del niño sólo se puede alcanzar cuando él pueda participar efectivamente en labores de producción. Cuando comprenda, a través de su participación directa, lo que significa producir lo que él consume, lo que come y lo que viste. De este modo —prosigue nuestro gentil anfitrión— eleva a su real nivel la valorización del trabajo. Queremos que nuestros niños combinen el trabajo con el estudio, dando la dignificación que le corresponde al trabajo, no como simple actividad individual, sino en cuanto tiene una innegable proyección social como fuente de todas las riquezas, lo que el joven puede comprobar a través de su experiencia diaria."

Entramos a la oficina de la directora del centro de enseñanza, Alicia Santander, quien nos explica el desenvolvimiento de las actividades que se cumplen en la Escuela. Desde un banderín, obsequio, sin duda, de alguna delegación de nuestro país, un típico huaso contempla a estos dos chilenos instalados en una escuela rodeada de plantaciones plataneras. Observamos a la directora. Es muy joven. Conocemos después a una profesora de Física de 19 años.

Nos llama la atención la juventud del profesorado y lo hacemos notar. Se nos dice que la edad promedio del cuerpo docente es de 22 años.

Alicia continúa con su explicación: "Las actividades docentes y de trabajo se combinan en dos horarios. Mientras los séptimos y octavos grados tienen clases de 7.30 a 12.40, los novenos y décimos trabajan en el campo de 7.30 a 10.45. Por la tarde, el primer grupo desarrollará su labor en el campo de 14.00 a 17.15, y el segundo, recibirá clases de 13.25 a 18.35..."

Las palabras de la directora se interrumpen por las voces de "Los Cuatro de Chile". Nos sacude un temblor de emoción inevitable. Son voces que cantan aires de nuestro Chile. Es el lapso libre para el grupo que regresó del campo y que, tras cambiarse ropa, escucha música, juega tenis de mesa, ajedrez o simplemente, charla.

Recorremos la Secundaria Básica en el campo. La construcción de esta escuela es muy semejante a las demás que después se han erigido. Se compone, fundamentalmente, de cuatro edificios de moderno diseño. En el primero, de tres pisos, se encuentran las salas de clases, cuatro laboratorios (dos de Biología, uno de Física y otro de Química), un taller de Educación Laboral, una sala-taller de Dibujo Técnico y la Biblioteca.

En otro de los edificios se hallan los dormitorios (albergues) de los alumnos varones, en el segundo y tercer piso. Los profesores y empleados tienen sus dormitorios en el primer piso, donde además hay salones destinados a actividades sociales y recreativas, como, asimismo, una sala de teatro.

Las alumnas tienen sus dormitorios en otro edificio de tres pisos. Ellas ocupan los dos últimos

y en el primero están la enfermería, la peluquería y los salones de reunión.

El edificio de una sola planta comprende el comedor, la cocina, el cuarto de refrigeración y tres almacenes.

Son las 11.30. El grupo que realizó su tarea en el campo ha regresado y, después de bañarse y cambiarse ropa, descansan o realizan actividades recreativas antes de almorzar. Algunos juegan tenis de mesa y el profesor Moya no resiste la tentación de incorporarse al grupo de pimponistas. Es un momento de camaradería con los jóvenes cubanos que recogemos en la cámara fotográfica.

Canchas de béisbol, balompie, vóleibol, básquetbol y atletismo están destinadas tanto a la práctica del deporte y la educación física como a la recreación. Se combinan, de esta manera, la docencia, el trabajo y el esparcimiento, a fin de formar personas realmente equilibradas.

Algunos jóvenes practican vóleibol y otros, béisbol. Nos llama la atención su desarrollo físico. Ninguno supera los catorce años y, sin embargo, tienen una contextura y un desarrollo muscular extraordinarios. Son cuerpos jóvenes, fuertes y sanos que están curtidos por el sol y el aire.

No podemos dejar de recordar las palabras de la directora mientras los jóvenes nos rodean amablemente. Aludía a la satisfacción que experimentan estos estudiantes cuando van a sus casas y allí, en el hogar, encuentran los plátanos que ellos producen y que no sólo alimentan a su familia sino a todo el país.

La Base Platanera de Artemisa tiene un área de 536,7 caballerías (una caballería equivale a 13,5 hectáreas) y de ellas, 105,1 caballerías no son aptas para el cultivo de plátanos.

Recorremos los albergues de las alumnas. Conocemos los dormitorios, los baños, las duchas, todo. Reina allí un gran orden y limpieza. En pequeñas mesitas y sillas, sobre los estantes, frascos, cajas de colores, muñecas, conchas, caracoles, juguetes que constituyen la nota femenina y artística. Se nos dice que las niñas cambian constantemente la estética de los dormitorios, pues se hace una emulación entre ellos y una brigada se encarga de hacer el chequeo correspondiente en cualquier momento.

En la enfermería, cuatro alumnos ocupan la sala que les corresponde. Uno con ataque de asma y tres con catarro. En la sala de las alumnas, el sexo débil demuestra, una vez más, que hace tiempo dejó de serlo y no hay ninguna de ellas enferma.

Desean que nos quedemos allí para almorzar con ellos, pero un vehículo del MINED nos espera para conducirnos hasta una Escuela al Campo. El tiempo corre y nos debemos marchar.

Pasamos frente a un mural, obra de los mismos alumnos, donde, a un costado, está la imagen del Che, la de los cabellos largos, la boina y la estrella; junto a él, vemos el mapa de América y el de Cuba, desde donde un gran faro con luz roja intermitente arroja sus rayos a América.

A la salida, reparamos en las fotos enormes de los cuatro jóvenes norteamericanos muertos en un encuentro con la policía en la Universidad de Kent y en cuyo recuerdo se bautizó así a esta secundaria básica en el campo.

Nos ponemos en movimiento rumbo a la plantación de tabaco, donde nos espera una escuela al

campo. Aprovechamos de hojear el folleto explicativo de la estructura y funciones de la Secundaria Básica Experimental en el Campo del Plan Plátano de Artemisa. Leemos allí que el Comandante Fidel Castro ha expuesto los conceptos fundamentales sobre este tipo de establecimiento escolar, cuya transcripción nos parece indispensable para ilustrar al lector sobre su exacta naturaleza:

“Esta escuela reúne dos ideas que son fundamentales, dos ideas que son similares, y las dos emanadas de dos grandes pensadores: de Marx y de Martí. Ambos concibieron la escuela vinculada al trabajo, es decir, concibieron la escuela como el centro donde se forma al joven para la vida y se forma en todos los órdenes, el centro donde se forma integralmente al hombre, donde se le da una formación completa.

Y como esa formación es completa en una sociedad sin explotadores ni explotados, en una sociedad colectivista, en la que los bienes materiales tienen que ser producidos por todos los miembros de esa sociedad, todos los bienes materiales y todos los servicios, es lógico que el trabajo, la formación para el trabajo, el concepto del trabajo y la preparación para el trabajo formen parte esencial de la educación.

Se forma un hombre integral.

El tipo de escuela que nosotros conocimos en la sociedad de clases era una escuela muy diferente. No preparaba al hombre para la vida. Lo tenían estudiando la primaria, la secundaria, el preuniversitario y la universidad. Terminaba a los 23 ó 24 años, lo lanzaban a la vida sin ninguna adaptación, prácticamente sin ningún objetivo.

En cambio, esta nueva escuela responde a concepciones acerca de la pedagogía, a realidades, a necesidades. Responde a concepciones en cuanto a la pedagogía, de acuerdo con lo más profundo del pensamiento marxista, que concibe la educación, la formación del hombre, vinculada al trabajo productivo, al trabajo creador; de acuerdo con las concepciones tradicionales de nuestra patria, de acuerdo con la concepción martiana, que también imaginaba la escuela de este tipo. Y este tipo de escuela responde a la posibilidad real de formar al hombre: la posibilidad real de combinar la educación, el estudio y el trabajo”. La organización de las secundarias básicas en el campo es muy semejante. La de la escuela “Mártires de Kent” es la siguiente:

La escuela está bajo la responsabilidad de:

- a) Director.
- b) Consejo de Dirección: integrado por el director, el subdirector, el responsable del plan agrícola, el responsable de mantenimiento y el secretario.
- c) Consejo de Escuela: integrado por el Consejo de Dirección, los organismos políticos y de masas y una representación de los padres.
- d) Consejo Técnico: integrado por el profesor responsable de cada Cátedra, presidido por el director del centro.
- e) Claustro de Profesores: integrado por 42 profesores de las siguientes materias:

Español	4	Biología	4
Inglés	7	Geografía	3
Matemáticas	4	Historia	4
Física	4	Ed. Laboral	5
Química	4	Ed. Física	3

La Dirección de la Escuela, al reunir el claustro de profesores, podrá invitar a los alumnos monitores a participar, estableciendo, de esta manera, una forma de reconocimiento a las tareas asignadas a dichos estudiantes y recoger los aportes que puedan ofrecer.

f) Alumnado, Matrícula y composición de los grupos:

El alumnado está formado por estudiantes de las distintas Escuelas Secundarias Básicas del Regional Artemisa.

Las escuelas pueden albergar a quinientos alumnos.

El horario general de actividades es el siguiente:

6.00 —		Levantarse.
6.00 —	6.20	Aseo personal.
6.20 —	7.00	Desayuno.
7.15 —		Salida para el campo y aulas.
7º y 9º Grado		
7.30 —	12.40	Docencia.
12.40 —	1.15	Almuerzo.
1.15 —	1.45	Cambio de ropa.
1.45 —		Salida para el campo.
2.00 —	5.15	Trabajo.
5.15 —	5.30	Regreso del campo.
5.30 —	6.20	Tiempo libre y baño.
6.20 —	6.50	Comida.
6.50 —	8.00	Tiempo libre.
8º y 10º Grado		
7.30 —	10.45	Trabajo.
10.45 —	11.00	Regreso del campo.
11.00 —	12.00	Tiempo libre y baño.
12.00 —	12.40	Almuerzo.
12.40 —	1.15	Tiempo libre.
1.15 —		Salida a las aulas.
1.25 —	6.35	Docencia.
6.50 —	7.20	Comida.
7.20 —	8.00	Tiempo libre.
8.00 —	8.30	Noticiero T. V. y Prensa.
8.30 —	10.30	Estudio, Círculos de Interés, Recreación y actividades culturales.

7º y 8º — 3 noches de estudio (de lunes a viernes).

9º y 10º — 4 noches de estudio (de lunes a viernes).

El paisaje de palmas, plátanos y cítricos nos acompaña. La llanura verde, sin la cordillera de los Andes o de la Costa que franquee la mirada, se extiende ante nosotros. Por fin arribamos al campamento. Las muchachitas nos esperan y nos reciben con exclamaciones de ¡Vivan los chilenos! y vitores de amistad. Al descender del vehículo nos encontramos con un saludo hecho con piedras blancas en el suelo: Cuba y Chile unidos vencerán. También figura el nombre del campamento: La Edad de Oro.

La alegría juvenil es contagiosa y quieren fotografiarse con nosotros. Pronto deben marchar a sus labores agrícolas, donde las iremos a ver. La escuela al campo es una actividad más que cumplen las secundarias básicas urbanas en su programación escolar. Durante 45 días, la escuela se traslada a los campamentos que se encuentran en los diversos regionales. La calendarización de esta actividad se realiza a través de cuatro períodos en el año. Esto significa que los campamentos son ocupados en forma rotativa por las escuelas.

El campamento “La Edad de Oro”, cuyo lema martiano es “ser culto para ser libre”, tiene un

gran comedor, cocina, despensa, albergues y baños, instalaciones que son permanentemente refaccionadas y mejoradas con el trabajo voluntario de los propios alumnos y profesores.

Conversamos con las representantes de la FEEM (Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media), quienes nos dan a conocer las actividades que allí realizan, desde el campanazo mañanero y las llamadas "de pie", "de pie", hasta el momento de recogerse.

Las alumnas se dedican a atender las plantaciones tabacaleras, organizándose en brigadas o pelotones de no más de 15 muchachas, al mando de una responsable. Cada una de estas brigadas trabaja junto con los obreros que allí laboran en forma permanente y que las adiestran en las tareas. La alumna responsable de las brigadas lleva un cuaderno donde consigna todas las realizaciones del grupo a su cargo.

Pero no todo es trabajo agrícola. Las actividades escolares se prolongan en las actividades culturales y artísticas que allí se organizan. Un diario mural recibe las cooperaciones de las alumnas y da cuenta de las actividades diarias.

Los campamentos cuentan con un vehículo en forma permanente para atender a cualquier necesidad que se presente, en especial a algún problema de salud u otros de carácter urgente. Diariamente, un médico efectúa una inspección para enterarse del estado general del alumnado. Cada campamento está dotado de un servicio de primeros auxilios.

Los días domingos tiene lugar la visita de los padres.

Preguntamos por la actitud de los padres frente a la movilización de sus hijas al campo. Son las mismas alumnas quienes nos contestan. Por lo general, la disposición de los padres es muy favorable frente a esta actividad, la que, desde luego, tiene un carácter voluntario. La experiencia recogida a través de algunos años les ha demostrado que al regreso del campo, el hijo o la hija vienen positivamente cambiados. El sentido de colaboración en las tareas del campamento, el orden en sus actividades, así como una concepción más amplia frente al trabajo colectivo redundan en forma muy favorable dentro del hogar y en la personalidad misma del educando.

En aquellos casos en que los padres no quieren dar su autorización para que sus hijos vayan al

campo, los representantes de la FEEM se encargan de ir a conversar con ellos a fin de conocer las razones de tal determinación como, asimismo, para explicarles lo que significa esta actividad escolar tanto para la formación del niño como para la comunidad toda.

Es preciso señalar que, atendiendo a las condiciones históricas que vive la Isla del Caribe, bien se puede considerar que los alumnos contribuyen con un valioso aporte a resolver el problema de la falta de fuerza de trabajo. Sin embargo, mirarlo sólo bajo este prisma implicaría ignorar el aspecto más profundo de esta innovación pedagógica, pues si bien los muchachitos laboran con gran efectividad en la producción, superando en ocasiones a los obreros habituales, ya que actúan acicateados por la novedad de las tareas y por una emulación permanente en sus labores, puede decirse que esto tiene un carácter secundario, siendo lo primordial la formación que recibe el escolar cuando sabe que está participando en un trabajo productivo que revierte sus frutos a toda la comunidad y que a él, personalmente, lo desarrolla como individuo equilibrado, capaz de combinar las tareas intelectuales con las manuales.

Visitamos las plantaciones de tabaco a cargo de las alumnas. Observamos las hileras de plantas de hojas anchas y verdes sobre la tierra rojiza marrón. Toda la extensión tabacalera está cubierta con toldos de una urdidumbre especial que permite el paso del aire y del sol, pero que, a la vez, protege a la delicada planta de los insectos y del viento.

Apreciamos el cuidadoso trabajo de las niñas. El terreno está limpio de malezas. Las plantas muestran sus hojas sin mácula de peste o de cualquier otro agente destructivo. El trabajo que han realizado durante la mañana es "deshijar", es decir, limpiar a cada planta de las hojas que aparecen en la base y que le restarán fuerza para alcanzar su crecimiento normal y su total plenitud. Las tareas se suspenden un momento y las risas juveniles se escuchan a nuestro alrededor. El calor es grande y un trago de agua fresca del porrón alivia la sed. Más fotografías y más sonrisas. Nos solicitan nuestras direcciones, las de los hermanos chilenos, a fin de establecer contacto epistolar con los compañeros del otro lado de los Andes.

documentos de educación que pagan impuestos: ley 16.272

La circular N.º 47 del Subsecretario de Educación expresa, con fecha 13 de noviembre último, lo siguiente: Con fecha 8 de noviembre de 1972 ha salido publicada en el Diario Oficial la Ley N.º 17.828 que reajusta los sueldos y salarios de los sectores público y privado. En su artículo 47 contiene modificaciones a la Ley N.º 16.272 que fija el texto a la Ley de timbres, estampillas y papel sellado.

El N.º 8 del artículo precedentemente señalado reemplaza en su totalidad al artículo 15 de la Ley N.º 16.272 publicada en el Diario Oficial de 4 de agosto de 1965. La

citada disposición se refiere al pago de impuesto de las actuaciones administrativas que al Ministerio de Educación le corresponden, y dispone lo siguiente.

"Artículo 15. Sólo los documentos que a continuación se señalan pagarán los impuestos de este título al ser expedidos por las autoridades públicas de cualquier naturaleza, excluidas las Municipalidades, al ser presentadas a ellas, si por cualquier motivo no las hubieran pagado con anterioridad".

En consecuencia, a contar del 8 de noviembre de 1972, queda suspendido el cobro de impuesto por concepto de títulos o diplomas, certificados, copias o duplicados en atención a que el nuevo artículo no los contempla. Asimismo, debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el N.º 1 inciso 2.º del mismo artículo que dice a la letra: "No estarán gravadas con impuesto las resoluciones que recaigan en solicitudes de feriados y licencias y otras que presenten los empleados públicos relacionadas con los derechos que les confiere el Estatuto Administrativo"